

РОТОР-ФИЛЬТРЛИ ҚУРИЛМАДА ҲАРАКАТЛАНАЁТГАН ЧАНГЛИ ГАЗГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ГИДРАВЛИК ҚАРШИЛИКЛАР

Раҳмонов Аҳмадхон Мусохон ўғли

Фаргона политехника институти Механика-машинасозлик факултети

“Технологик машина жихозлар” таълим йўналиши талабаси.

Илмий раҳбар: Исомидинов Азизжон т.ф.б. (PhD), доцент.

Аннотация. Мақолада саноат иккиламчи ташлама газлари ва чангларни ювиб тозловчи ротор-фильтрли қурилма ишчи органларидаги гидравлик қаршиликлар ва қаршилик коэффицентини аниқлаш бўйича олиб борилган назарий ва тажрибавий тадқиқот ишларининг натижалари келтирилган. Ротор-фильтрли қурилма умумий гидравлик қаршилигини аниқловчи тенглама тузилган ва ҳар бир ишчи органнинг гидравлик қаршилиги ва қаршилик коэффицентини аниқловчи тенгламалар тавсия этилган.

Калит сўзлар: гидравлик қаршилик, ротор, фильтрловчи материал, диффузор, конфузор, ишчи А ва Б юзалар, қаршилик коэффицент, ташлама газ, газ оқимининг кучи.

Кириш.

Чангли газларни ҳўл усулда тозаловчи қурилмаларда ҳаракатланаётган чангли газ оқимида қурилманинг ишчи органларида таъсир қиладиган юкламаларнинг мақбул қийматларини танлаш асосий характеристикалардан бири ҳисобланади. Бу характеристика қурилманинг гидравлик қаршилигини ва қурилмадан тозаланган газ билан бирга чиқиб кетадиган ишчи суюқлик томчисининг рухсат этилган қийматини белгилайди [1].

Бундан ташқари қурилманинг ишчи органларида гидравлик қаршиликларнинг ортиши тозалаш самарадорлигини яхшиланишига таъсир кўрсатсада, иш унумдорлигининг пасайишига ва чанг зарраларини қувурларга тиқилишига сабаб бўлади. Бу эс ўз навбатида энергия сарфини кўпайтиради.

Тадқиқот объекти.

Юқоридагилар асосида динамик чанг ушлаш аппаратлари туркимига кирувчи ротор-фильтрли қурилманинг такомиллашган конструктив схемаси ишлаб чиқилган ва унинг физик модели тайёрланган. 1-расмда қурилманинг умумий кўриниши келтирилган [2].

1 – қурилма танаси; 2 – диффузор; 3 – фильтрловчи тўрли материал; 5 – стержен; 6 – пўлат тўр; 7 – конфузор; 8 – вал; 9 – насос; 10 – суюқлик қувури; 11 – штуцер; 12 – зонт; 13 –

жумрак; 14 – шлам кувури; 15 – сатҳни мослаштирувчи кувур; 16 – вентилятор; 17 – шнекли таъминлагич; 18 – Прандл найи; 19 – шкив; 20 – тасма; 21 – электромотор; 22 – ЛАТР; 23 – тахометр; 24 – ротометр; 25 – электрон монометр **ЖМ-510**; 26,27,28 – болт, гайка ва шайба.

1-расм. Тажриба қурилмасининг тузилиши.

Лекин ушбу қурилмага ўхшаш қурилмаларнинг иш параметрлари, шу жумладан, гидравлик қаршиликнинг мақбул параметрларини асослаш, тозалаш самарадорлига ҳамда энергия сарфига таъсири бўйича тадқиқотлар етарли даражада ўтказилмаган.

Шу боис мазкур иш ротор-филтрли қурилманинг параметрларини асослашга йўналтирилган.

Изданишлар методикаси.

Ротор-филтрли қурилма диффузор (2), филтрнинг (3) ишчи **A** ва **B** юзалари ҳамда конфуздордан (4) ташкил топган бўлиб, қурилмада ҳаракатланаётган чангли газ оқими диффузор (2) орқали ўтганда оқимнинг ёйилиши кузатилади ва филтрнинг (2) ишчи **A** ва **B** юзаларида тўғри чизикли ҳаракатга ўтади. Оқимнинг ишчи юзалардаги тўғри чизикли ҳаракатини суюқликни тақсимловчи зонт (8) ва қурилма ваннасидаги (5) тозаловчи суюқлик таъминлайди. Филтрнинг (3) ишчи юзаларида чанг зарраларидан тозаланган газ конфуздор (4) орқали чиқариб юборилади. Қурилмада ҳаракатланаётган чангли газ диффузор, ишчи юзалар ва конфуздордаги маҳаллий қаршилик ва ишқаланиш кучлари таъсирида гидравлик қаршиликка учрайди. Бу ҳолат ишчи органлардаги босимнинг йўқотилиши дейилади. У ҳолда қурилманинг умумий гидравлик қаршилигини қуйидагича ёзиш мумкин бўлади, Па;

$$\Delta P_{ум} = P_{диф} + P_{ию} + P_{конф}, \quad (1)$$

бунда $P_{диф}$ – қурилмага чангли газни диффузор орқали узатишда, ички ишқаланиш таъсирида йўқотилган босим бўлиб у қуйидагича аниқланади, Па [3,4];

$$P_{диф} = \xi_{диф} \frac{\rho_{ар} \cdot v_{диф}^2}{2}, \quad (2)$$

бунда $v_{диф}$ – чангли газни диффузор ичидаги оқим тезлиги, м/с; $\xi_{диф}$ – чангли газни диффузор ичидаги ҳаракатига таъсир қилувчи маҳаллий қаршилик коэффиценти бўлиб, уни диффузорни ҳисоблаш схемасидан фойдаланиб аниқлаймиз [2,5]. 2-расмда ротор-филтрли қурилма диффузорининг ҳисоблаш схемаси келтирилган.

Ротор-филтрли қурилманинг диффузорида ҳаракатланаётган чангли газ оқими диффузорнинг кенгайиш узунлиги L бўйича тенг тарқалиши муҳим масала бўлиб, у филтрловчи тўрли материал контакт юзаларининг тўлиқ режимда ишлашини ва тозалаш самарадорлигининг яхшиланишини белгилайди. Қурилмани лойиҳалашда схемада кўрсатилган шарт бажарилиши лозим. Ушбу шартни аниқлаш учун Идельчик ва Флингернинг тахминий тенгламасидан фойдаланамиз [2,5,6];

2-расм. Газ оқими тезлиги $v_{диф}$ нинг ишқаланиш коэффиценти $\lambda_{диф}$, кенгайиш бурчаги $\alpha_{кб}$ ва кенгайиш даражаси $n_{диф}$ га боғлиқлиги.

$$\xi_{\text{диф}} = \frac{\lambda_{\text{диф}}}{8 \sin \frac{\alpha_{\text{кб}}}{2}} \left(1 - \frac{1}{n_{\text{диф}}^2} \right) + \sin \frac{\alpha_{\text{кб}}}{2} \left(1 - \frac{1}{n_{\text{диф}}} \right)^2 \quad (3)$$

бунда $n_{\text{диф}}$ – диффузорнинг кенгайиш даражаси; $\alpha_{\text{кб}}$ – диффузорнинг кенгайиш бурчаги; $\lambda_{\text{диф}}$ – диффузордаги ишқаланиш коэффициенти бўлиб, у диффузорнинг кенгайиш бурчаги $\alpha_{\text{кб}}$, кенгайиш даражаси $n_{\text{диф}}$ ва Рейнольдс сонига Re боғлиқ бўлади.

$\lambda_{\text{диф}}$, $\alpha_{\text{кб}}$ ва $n_{\text{диф}}$ нинг қийматларини юқорида айtilган шарт бўйича аниқлаймиз [2,5,7,8].

$$\lambda_{\text{диф}} = \frac{A}{Re_{\text{диф}}}, \quad (4)$$

бунда $Re_{\text{диф}}$ – Рейнольдс мезони; A – Диффузор шаклини ҳисобга олувчи коэффициент. Қурилмага чангли газ оқими тезлигини турли диапазонларда берилишини инобатга олсак, $\lambda_{\text{диф}}$ ни Блазиус тенгламаси орқали ҳам аниқлаш мумкин бўлади [2,5,7,8].

$$\lambda_{\text{диф}} = \frac{0.316}{\sqrt[4]{Re_{\text{диф}}}}, \quad (5)$$

Ҳисоблаш ишларида ишқаланиш коэффициентни $0,015 \div 0,025$, кенгайиш бурчагини 6^0 (амалда диффузорнинг узунлигини камайтириш учун кенгайиш бурчаги $7^0 \div 9^0$ атрофида олинади) ва кенгайиш даражасини $2 \div 4$ деб қабул қилинади [8,9,10].

У ҳолда (2) тенглама қуйидаги кўринишга келади, Па;

$$P_{\text{диф}} = \frac{\lambda_{\text{диф}}}{8 \sin \frac{\alpha_{\text{кб}}}{2}} \left(1 - \frac{1}{n_{\text{диф}}^2} \right) + \sin \frac{\alpha_{\text{кб}}}{2} \left(1 - \frac{1}{n_{\text{диф}}} \right)^2 \frac{\rho_{\text{ар}} \cdot v_{\text{диф}}^2}{2}, \quad (6)$$

$P_{\text{конф}}$ – қурилманинг конфузоридаги гидравлик қаршилиги бўлиб, у қуйидаги тенглама бўйича аниқланади, Па;

$$P_{\text{конф}} = \xi_{\text{конф}} \frac{\rho_{\text{ар}} \cdot v_{\text{конф}}^2}{2}, \quad (7)$$

бунда $v_{\text{конф}}$ – конфузорда ҳаракатланаётган тозаланган газ оқими тезлиги, м/с; $\xi_{\text{конф}}$ – конфузорнинг қаршилик коэффициенти бўлиб, у қуйидаги тенглама бўйича аниқланади [2,11,12,13,14];

$$\xi_{\text{конф}} = \frac{\lambda_{\text{конф}}}{8 \sin \frac{\alpha_{\text{тб}}}{2}} \left(1 - \frac{1}{n_{\text{конф}}^2} \right), \quad (8)$$

бунда $\lambda_{\text{конф}}$ – конфузордаги ишқаланиш коэффициенти; $\alpha_{\text{тб}}$ – конфузорнинг торайиш бурчаги; $n_{\text{конф}}$ – конфузорнинг торайиш даражаси. Конфузордаги ишқаланиш коэффициентини (3.11) тенгламадан фойдаланиб аниқлаймиз. У ҳолда (7) тенглама қуйидаги кўринишга келади, Па;

$$P_{\text{конф}} = \frac{\lambda_{\text{конф}}}{8 \sin \frac{\alpha_{\text{тб}}}{2}} \left(1 - \frac{1}{n_{\text{конф}}^2} \right) \frac{\rho_{\text{ар}} \cdot v_{\text{конф}}^2}{2}, \quad (9)$$

$P_{\text{ую}}$ – қурилманинг ишчи юзаларидаги гидравлик қаршилиги бўлиб, уни қуйидагича ёзиш мумкин, Па;

$$P_{\text{ую}} = P_1 + P_2, \quad (10)$$

бунда P_1 – филтрловчи турли материалнинг A ишчи юзасидаги гидравлик қаршилиги бўлиб у қуйидаги тенглама бўйича аниқланади [2,5,10,15,16,17,18,19], Па;

$$P_1 = \xi_1 \frac{\rho_{ap} \cdot v_1^2}{2}, \quad (11)$$

бунда v_1 – биринчи ишчи юзага урилган чангли газ тезлиги, м/с; ξ_1 – ротор-филтрнинг биринчи ишчи юзасидаги қаршилиқ коэффициентини бўлиб, у тажриба йўли билан аниқланади.

P_2 – филтрловчи тўрли материалнинг **Б** ишчи юзасидаги гидравлик қаршилиги бўлиб, у қуйидаги тенглама бўйича аниқланади, Па;

$$P_2 = \xi_2 \frac{\rho_{ap} \cdot v_2^2}{2}, \quad (12)$$

бунда v_2 – бирламчи тозаланган чангли газни ротор-филтрнинг иккинчи ишчи юзасидан ўтишидаги тезлиги, м/с; ξ_2 – ротор-филтрнинг иккинчи ишчи юзасидаги қаршилиқ коэффициентини бўлиб, у тажриба йўли билан аниқланади;

ρ_{ap} – чанг ва газ аралашмаси зичлиги бўлиб, у қуйидаги тенглама бўйича аниқланади, кг/м³;

$$\rho_{ap} = \rho_z + (\rho_c \cdot \gamma), \quad (13)$$

бунда ρ_c – чанг зичлиги, кг/м³; ρ_z – газ зичлиги, кг/м³; γ – газ таркибидаги чанг миқдори, %.

(6), (9), (11) ва (12) тенгламаларни (1) тенгламага қўйсанг ротор-филтрли қурилманинг умумий гидравлик қаршилигини қуйидагича ёзиш мумкин бўлади, Па;

$$\begin{aligned} \Delta P_{ym} = & \frac{\lambda_{дуф}}{8 \sin \frac{\alpha_{кб}}{2}} \left(1 - \frac{1}{n_{дуф}^2} \right) + \sin \frac{\alpha_{кб}}{2} \left(1 - \frac{1}{n_{дуф}} \right)^2 \frac{\rho_{ap} \cdot v_{дуф}^2}{2} + \\ & + \xi_1 \frac{\rho_{ap} \cdot v_1^2}{2} + \xi_2 \frac{\rho_{ap} \cdot v_2^2}{2} + \frac{\lambda_{конф}}{8 \sin \frac{\alpha_{мб}}{2}} \left(1 - \frac{1}{n_{конф}^2} \right) \frac{\rho_{ap} \cdot v_{конф}^2}{2} \end{aligned} \quad (14)$$

Ҳосил қилинган (14) тенглик орқали ротор-филтрли қурилмадаги умумий гидравлик қаршилиқни аниқлаш имконига эга бўламиз.

(11) ва (12) тенгламалардаги маҳаллий қаршилиқ коэффициентини аниқлаш муррақаб характерга эга ва турли четга чиқишларни талаб этади. Шу сабабли ротор-филтрли қурилманинг ишчи **А** ва **Б** юзаларидаги қаршилиқ коэффициентини айланувчи роторга қопланган филтрловчи материал актив юзасининг пассив юзага нисбати орқали аниқлаш тенграмасини киритамиз [2,20].

$$\xi_{ую} = \Delta k \frac{\sum S_{акт}}{\sum S_{пасс}}, \quad (15)$$

бунда $S_{акт}$ – қурилманинг филтрловчи материалга тешиқ очилмаган юзаси, м²; $S_{пасс}$ – қурилманинг филтрловчи материалга тешиқ очилган юзаси, м²; Δk – тўғрилаш коэффициентини бўлиб, у тажриба йўли билан аниқланди.

Ушбу тенгламадан қўринадики актив юзанинг ортиши қаршилиқ коэффициентининг қўпайишига сабаб бўлади. Қурилманинг саноат нусхаларини лойихалашда актив ва пассив юзаларнинг мақбул параметрларини танлаш учун Δk нинг чегараланган оралиқ қийматлари киритилади.

Юқорида келтирилган омилларга асосланиб (14) тенгламага ўзгартириш киритиб, қурилманинг умумий гидравлик қаршилигини қуйидагича аниқлаш мумкин бўлади, Па;

$$\Delta P_{ум} = \frac{\lambda_{дуф}}{8 \sin \frac{\alpha_{кб}}{2}} \left(1 - \frac{1}{n_{дуф}^2} \right) + \sin \frac{\alpha_{кб}}{2} \left(1 - \frac{1}{n_{дуф}} \right)^2 \frac{\rho_{ар} \cdot v_{дуф}^2}{2} +$$

$$+ \Delta k \frac{\sum S_{акт}}{\sum S_{нас}} \cdot \frac{\rho_{ар} (v_1^2 + v_2^2)}{2} + \frac{\lambda_{конф}}{8 \sin \frac{\alpha_{тб}}{2}} \left(1 - \frac{1}{n_{конф}} \right) \frac{\rho_{ар} \cdot v_{конф}^2}{2} \quad (16)$$

Ўтказилган назарий тадқиқотлар натижаларини текшириш ҳамда ротор-фильтрли қурилмада кам энергия сарфлаган ҳолда юқори тозалаш самарадорлигини белгиловчи параметрларини аниқлаш мақсадида экспериментал тадқиқотлар дастури тузилди ва қурилманинг лаборатория модели тайёрланди.

3-расмда тажриба қурилмасининг кўриниши келтирилган. Чанг ушлагич корпус (1) дан иборат бўлиб, унга чангли газни киритувчи диффузор (2) ва тозаланган газни чиқарувчи конфузор (7) лар ўрнатилган.

3-расм. Тажриба қурилмасининг умумий кўриниши.

Чанг ушлагичнинг айланувчи роторига бириктирувчи тиргаклар (4) ва тиргаклар (4) га очилган тешикларга стержен (5) лар ўрнатилган. Бириктирувчи тиргаклар (4) ротор валига (8) маҳкамланган. Ротор диаметрининг айланаси бўйлаб таянч сифатида сеткали пўлат тўр (6) ва фильтрловчи материал (3) қопланган. Ротор-фильтр подшипник (16) лар орқали қурилма танаси (1) га ўрнатилган. Ротор-фильтрни айланма ҳаракатини таъминлаш учун юритма (17) хизмат қилади. Ротор-фильтрнинг контакт юзасини суғориш учун суюқлик насоси (9), суюқликни оқизувчи труба (10) ҳамда суюқликни сочувчи штуцер (11) лардан фойдаланилади. Чангли газни фақат роторфильтрнинг ишчи юзаларидан ўтишини ҳамда штуцерлардан сепилаётган суюқликни ротор-фильтрнинг ишчи юзаси узунлиги бўйича текис тақсимланишини ёйиб берувчи зонт (12) таъминлайди. Қурилмада ротор-фильтрни маълум қисмини суюқликда ботиб туришини таъминлаш учун сатҳни мослаштирувчи қувур (15) ўрнатилган. Ҳосил бўлган шламни чанг ушлагичдан чиқариш учун жумрак (13) ва шлам қувури (14) хизмат қилади. Қурилманинг тозалаш самарадорлигини аниқлашда намуна учун танланган чангни миқдорлаб узатувчи шнекли таъминлагич (17) ўрнатилди.

Қурилма роторини айлантириш учун шоткали мотор (21), айланишлар частотасини назорат қилиш учун тохометр (23) ва ЛАТР (22) лардан фойдаланилди.

Қурилмани коррозиябардошлигини таъминлаш мақсадида S1-A маркали сирловчи краскадан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари.

Чангли газ тезлиги, сарфи ва қурилма ишчи органларининг қаршилик коэффициентларини аниқлаш учун вентилятор 16 (Иш унумдорлиги $Q_{max}=350 \text{ м}^3/\text{соат}$; электромотор қуввати $N_{дв}=0,7 \text{ кВт}$; айланишлар частотаси $n=1200 \text{ айл/мин}$) марказдан

кочма типда, Пито-Прандл найчаси 18 (50 ва 100 мм ўлчамли)). Чангли газ тезлигини аниқловчи $D=60$ мм, $L=1000$ мм бўлган металл труба. Трубада статик ва динамик босимларни аниқловчи 2 та ички диаметри 7 мм ли Пито-Прандл найчалари мавжуд. Пито-Прандл найчаси газ тезлиги, унумдорлиги ва босимини аниқлашнинг St талаби бўйича вентиляторнинг газ чиқувчи патрубкиси диаметрига мос равишда танланди. Бундан ташқари олинган натижаларни солиштириш мақсадида газ тезлигини аниқловчи АНЕМОМЕТР **ВА06-TROTEC** (Ўлчаш оралиғи $1,1 \div 50$ м/с да хатолик коэффиценти 0,2%, газ тезлиги 50 м/с дан ошганда хатолик коэффиценти 5% гачани ташкил этади) маркали рақамли экранли электрон ўлчагич ва қурилма ишчи органларидаги чангли газ босимини аниқловчи **JM-510** маркали электрон ўлчаш қурилмасидан (25) фойдаланилди. Чангли газ тезлигини назорат қилиш учун вентиляторнинг сўрувчи патрубкисига $0^{\circ}; 30^{\circ}; 45^{\circ}; 60^{\circ}; 90^{\circ}$ бурчак ҳосил қилувчи шибер ўрнатилиб, фильтрловчи тўрли материал тешигининг диаметри $d_{\phi}=2,3,4$ мм ва актив юзалари $S_{акт}=0,268$ м², $S_{акт}=0,229$ м², $S_{акт}=0,202$ м² учун тезлик қийматлари ва сарфи тажрибавий аниқланди. Ҳар бир ўтказилган тажрибалар 5 маротабадан такрорланган ҳолда олиб борилди. 4-расмда қурилманинг роторига фильтрловчи материалнинг ўрнатилиши кўрсатилган.

4-расм. Роторга қопланган фильтрловчи тўрли материалнинг кўриниши.

Олинган тажрибавий қийматлар асосида ротор-фильтрли қурилманинг умумий қаршилиқ коэффиценти юқорида тақидланган омилларга боғлиқлиги ўрганилди. У ҳолда қурилмада ҳаракатланаётган чангли газ оқимга ишчи органларда таъсир қиладиган умумий қаршилиқ коэффицентини аниқлаш тенгламасини қуйидагича ёзиш мумкин бўлади [2].

$$\xi_{ум} = \xi_{дуф} + \xi_{ию} + \xi_{конф}, \quad (17)$$

Ҳисоблаш тенгламасига (3), (8) ва (15) тенгламаларни қўйсақ, у ҳолда (17) тенглама қуйидаги кўринишга келади;

$$\xi_{ум} = \frac{\lambda_{дуф}}{8 \sin \frac{\alpha_{кб}}{2}} \left(1 - \frac{1}{n_{дуф}^2} \right) + \sin \frac{\alpha_{кб}}{2} \left(1 - \frac{1}{n_{дуф}^2} \right)^2 + \Delta k \frac{\sum S_{акт}}{\sum S_{нас}} + \frac{\lambda_{конф}}{8 \sin \frac{\alpha_{тб}}{2}} \left(1 - \frac{1}{n_{конф}^2} \right), \quad (18)$$

Ушбу тенглама орқали қурилма ишчи органлари диффузор, конфузор ва ишчи юзадаги қаршилиқ коэффицентини аниқлаймиз.

Диффузорнинг маҳаллий қаршилиқ коэффиценти тажриба йўли билан аниқланди. Унга кўра диффузордаги чангли газ тезлиги (АНЕМОМЕТР **ВА06-TROTEC**), оқим режими, диффузорнинг кенгайиш даражаси, кенгайиш бурчаги ва ишқаланиш коэффиценти қурилма вентиляторининг сўрувчи патрубкисига ўрнатилган

0°;30°;45°;60°;90° бурчак ҳосил қилувчи шиберни бурчагини ўзгартирган ҳолда аниқланди. Тажрибада олинган натижалар ва (6) тенгламадан фойдаланиб диффузорнинг қаршилик коэффициенти аниқланди. 1-жадвалда тажриба натижалари келтирилган.

1-жадвал

Диффузорнинг қаршилик коэффициенти қийматлари.

$v_{газ}, м/с$	34,4	28	23,8	18,79	7,67
$\xi_{диф}$	0,3223	0,3085	0,3127	0,2978	0,3117

Конфузорнинг маҳаллий қаршилик коэффициенти ҳам диффузордаги каби аниқланди. Унга кўра конфузордаги чангли газ тезлиги (АНЕМОМЕТР ВА06–TROTEC), оқим режими, конфузорнинг торайиш даражаси, торайиш бурчаги ва ишқаланиш коэффициенти қурилма вентиляторининг сўрувчи патрубкасига ўрнатилган 0°;30°;45°;60°;90° бурчак ҳосил қилувчи шиберни бурчагини ўзгартирган ҳолда аниқланди. Тажрибада олинган натижалар ва (9) тенгламадан фойдаланиб диффузорнинг қаршилик коэффициенти аниқланди. 2-жадвалда тажриба натижалари келтирилган.

2-жадвал

Конфузорнинг қаршилик коэффициенти қийматлари.

$v_{газ}, м/с$	34,4	28	23,8	18,79	7,67
$\xi_{конф}$	0,2154	0,2081	0,2113	0,2205	0,2178

Диффузор ва конфузордаги маҳаллий қаршилик коэффицентларини аниқлаш бўйича ўтказилган тажриба натижаларидан кўринадикки газ тезлиги ва оқим режимининг турли диопозонларида ҳам қаршилик коэффицентлари қийматлари бир бирига яқин. ўртача қийматлар аниқланди У ҳолда 3.1 ва 3.2-жадвалда келтирилган қаршилик коэффицентлари қийматларига математик ишлов берилиб етарлича аниқликда ва ўртача қийматда диффузорда 0,3 ва конфузорда 0,2 қабул қилиш мумкин [2].

Ишчи юзанинг қаршилик коэффицентлари филтрловчи материал актив юзасининг пасив юзага нисбатига боғлиқ ҳолда (15) тенгламадан фойдаланиб аниқланди [2]. 5-расмда актив юзанинг пасив юзага нисбатига боғлиқ ҳолда тўғрилаш коэффицентининг ўзгариш графиги кўрсатилган.

5-расмдан кўринадикки, актив юзанинг ортиши тўғрилаш коэффицентининг қийматининг пасайишига сабаб бўлади ($\sum S_{акт}/\sum S_{пас}=1,68$ га тенг бўлганда $\Delta k = 1,1$; $\sum S_{акт}/\sum S_{пас}=2,38$ га тенг бўлганда $\Delta k = 0,91$ ва $\sum S_{акт}/\sum S_{пас}=4,7$ га тенг бўлганда $\Delta k = 0,48$). Бу ҳолат умумий қаршилик коэффицентининг актив юзага тўғри пропорционаллиги билан боғлиқ.

5-расм. Тўғрилаш коэффицентининг Δk нинг филтр актив юзасининг пасив юзасига нисбатига $\sum S_{акт}/\sum S_{пас}$ бўлиқлиги.

Диффузор ва конфузорнинг қаршилик коэффиценти қийматларини ўзгармас деб қабул қилиб (18) тенгламага қўйсақ, у ҳолда тенглама қуйидаги содда кўринишга келади.

$$\xi_{y.m} = 0,5 + \Delta k \frac{\sum S_{акт}}{\sum S_{пас}} \quad (19)$$

Қурилманинг умумий қаршилик коэффицентини тажрибавий аниқлашда газнинг қурилмага кириш ва чиқишдаги тезликлар фарқи, газ сарфининг фарқи бўйича ишчи юзадаги қаршиликлар тақрибий аниқланди ва фильтрловчи материал актив юзасининг пассив юзага нисбати бўйича аниқланган умумий қаршилик коэффиценти қийматлари билан таққосланди. 6-расмда ротор-фильтрли қурилма фильтрловчи тўрли материали актив юзасининг пассив юзага нисбатига боғлиқ ҳолда қаршилик коэффицентининг ўзгариш графиги кўрсатилган.

6-расмдан кўринадикки, актив юзанинг кўпайиши қурилмада қаршиликнинг ортишига сабаб бўлади ($\sum S_{акт}=0,268 \text{ м}^2$ да $\xi_{y.m}=2,6$; $\sum S_{акт}=0,229 \text{ м}^2$ да $\xi_{y.m}=2,2$ ва $\sum S_{акт}=0,202 \text{ м}^2$ да $\xi_{y.m}=2,1$ га тенг),

3.8-расм. Қаршилик коэффицентининг $\xi_{y.m}$ нинг фильтр актив юзасининг пассив юзасига нисбатига $\sum S_{акт}/\sum S_{пас}$ боғлиқлиги.

5, 6-расмлар ва 1,2-жадвалларда келтирилган боғлиқликларга энг кичик квадратлар усулини қўллаб қуйидаги эмпирик формулалари олинди [2,5,10,18].

5-расмда келтирилган тўғриллаш коэффицентининг Δk фильтрловчи материал актив юзасининг пассив юзага нисбатига $\sum S_{акт}/\sum S_{пас}$ боғлиқлиги бўйича.

$$\Delta k = 0,00246 \sum S_{акт}/\sum S_{пас} - 0,3593 \sum S_{акт}/\sum S_{пас} + 1,6259 \quad (R^2 = 0,9967) \quad (20)$$

6-расмда келтирилган қаршилик коэффицентининг $\xi_{y.m}$ нинг фильтр актив юзасининг пассив юзасига нисбатига $\sum S_{акт}/\sum S_{пас}$ боғлиқлиги бўйича.

$$\xi_{y.m} = 0,00116 \sum S_{акт}/\sum S_{пас} - 0,0902 \sum S_{акт}/\sum S_{пас} + 1,9196 \quad (R^2 = 0,9989) \quad (21)$$

Фойдаланилган адабиётлар:

- [1] Исомидинов А.С. Разработка эффективных методов и устройств очистки пылевых газов химической промышленности: Дисс. ... PhD. – Ташкент, 2020. – 118 с.
- [2] Тожиёв Р.Ж., Каримов И.Т., Исомидинов А.С. Чангли газларни ҳўл усулда тозаловчи қурилмани саноатда қўллашнинг илмий-техник асослари: Монография. ФарПИ "Илмий-техника" журнали нашриёт бўлими-Фарғона 2020. – 91 б
- [3] Isomiddinov, A., Axrorov, A., Karimov, I., & Tojiyev, R. (2019). Application of rotor-filter dusty gas cleaner in industry and identifying its efficiency. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, (9-10), 24-31.

- [4] Вальдберг А.Ю., Николайкина Н.Е. Процессы и аппараты защиты окружающей среды. – М. : Дрофа, 2008. –239 с.
- [5] Rasuljon, T., Azizbek, I., & Abdurakhmon, S. (2021). Research of the hydraulic resistance of the inertial scrubber. *Universum: технические науки*, (7-3 (88)), 44-51.
- [6] Исомидинов А. С. Исследование гидравлического сопротивления роторно-фильтрующего аппарата // *Universum: технические науки*. – 2019. – №. 10-1 (67).
- [7] Isomidinov, A. (2019). Mathematical modeling of the optimal parameters of rotary filter apparatus for wet cleaning of dusty gases. *International journal of advanced research in science, Engineering and technology*, 6(10), 258-264.
- [8] Rasuljon, T., Azizbek, I., & Bobojon, O. (2021). Studying the effect of rotor-filter contact element on cleaning efficiency. *Universum: технические науки*, (6-5 (87)), 28-32.
- [9] Исомиддинов А. С., Давронбеков А. А. Исследование гидродинамических режимов сферической углубленной трубы // *Universum: технические науки*. – 2021. – №. 7-1 (88). – С. 53-58.
- [10] Isomidinov A. S., Madaliev A. N. Hydrodynamics and aerodynamics of rotor filter cleaner for cleaning dusty gases // *LI International correspondence scientific and practical conference "international scientific review of the problems and prospects of modern science and education"*. – 2018. – С. 29-32.
- [11] Rasuljon, T., Azizbek, I., & Akmaljon, A. (2021). Analysis of the dispersed composition of the phosphorite dust and the properties of emission fluoride gases in the production of superphosphate mineral fertilizers. *Universum: химия и биология*, (6-2 (84)), 68-73.
- [12] Akhmadjonovich, E. N., Salomidinovich, I. A., Uktamovich, S. R., & Bektoshevich, U. R. (2022). LIQUID GASES TRANSMISSION MEDIUM TOZALOVCHI INERTIAL HYDRODYNAMIC SCRUBBER. *American Journal of Business Management, Economics and Banking*, 7, 1-7.
- [13] Rasuljon, T., Isomidinov, A., Ortqaliyev, B., & Khursanov, B. Z. (2022). Influence of previous mechanical treatments on material grinding. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(11), 35-43.
- [14] Uktamovich, S. R., Akhmadjonovich, E. N., Salomidinovich, I. A., & Bektoshevich, U. R. (2022). RESEARCH OF RESISTANCES AFFECTING THE WORKING FLUID IN A ROTOR-FILTER DEVICE. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(11), 8-15.
- [15] Davronbekov, A. A., & Isomidinov, A. S. (2022, November). Analysis of requirements for modern heat exchangers and methods of process intensification. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY* (Vol. 1, No. 7, pp. 174-183).
- [16] Davronbekov, A. A., & Isomidinov, A. S. (2022, November). Systematic analysis of the working parameters of a floating head shell-tube heat exchanger. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY* (Vol. 1, No. 7, pp. 3-15).
- [17] Isomidinov, A. S., & Qakhkhorov, I. (2022). Ротор-фильтрли курилмада гидравлик каршилиқнинг тозалаш самарадорлиги таъсирини тадқиқ этиш. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 173-185.
- [18] Isomidinov, A. S. (2020). Development of effective methods and devices for the purification of dust gases from the chemical industry: Diss. PhD.
- [19] Isomidinov, A., Boykuzi, K., & Madaliyev, A. (2021). Study of Hydraulic Resistance and Cleaning Efficiency of Gas Cleaning Scrubber. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 1(5), 106-110.
- [20] Isomidinov, A. S. (2019). Issledovanie gidravlicheskogo soprotivleniya rotornofiltruyushchego apparata. *Universum.-Moskva*, (10 (67)), 54.